

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Arte e ética dos materiais na obra de Vital Pessoa de Melo, 1968-1982

Fernando Diniz Moreira
Ana Carolina Holanda

Professor Doutor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Bolsista PIBIC, 2006-2007
fmoreira@hotmail.com.br
ana.holanda@gmail.com

Arte e ética dos materiais na obra de Vital Pessoa de Melo, 1968-1982

Resumo

Este texto explora as repercussões na arquitetura pernambucana de dois temas fundamentais no debate arquitetônico nacional e internacional dos anos 50 e 60: a emergência de uma sensibilidade dita brutalista e a retomada das preocupações com a integração entre arte e arquitetura. A arquitetura da chamada escola pernambucana consolidou-se nos anos 50, embasada nos ensinamentos e nas atividades projetuais de Delfim Amorim e Acácio Gil Borsoi. No entanto, os próprios mestres com seus discípulos, figuras como Frank Svensson, Reginaldo Esteves, Glauco Campello, Wandenkolk Tinoco e Vital Pessoa de Melo, provaram que este grupo não estava isolado e cristalizado, mas continuamente aberto a assimilação de impulsos nacionais e internacionais. A obra deste último é o objeto de análise deste trabalho. Nascido em 1936, Vital Pessoa de Melo formou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Recife (hoje UFPE) em 1961, tendo sido aluno de Borsoi, com quem trabalhou por vários anos. Vital teve uma sólida formação humanista que incluiu um grande interesse pela arte moderna e contemporânea. Em conjunto com sua prática arquitetônica, ele dedicou-se com afinco a atividades como o design gráfico e ao patrimônio. Toda essa complexa formação foi sintetizada na sua forma de fazer arquitetura. Os projetos de Vital são investigações com grande teor lógico, matemático e geométrico. Seus volumes puros e imponentes são marcados por arestas bem definidas e contornos precisos. Evidenciando as influências do Brutalismo, o tratamento das fachadas é claro e objetivo, com texturas fortes, justaposições vigorosas, encaixes expostos e materiais utilizados de forma aparente, sem nenhum tipo de mascaramento. Um outro aspecto de sua obra é relação com as artes plásticas. Em seus edifícios, ele procura integrar painéis, esculturas e vitrais de artistas, como Anchises Azevedo, Athos Bulcão e João Câmara, além de seus próprios painéis. Argumentamos que mais do que a incorporação de peças de arte nos edifícios, a arte está inserida no cerne do processo projetual de Vital que, como seu livro *Tramas* atesta, sofreu influência de artistas como Max Bill, Lygia Clark e Franz Weismann. Como objeto de análise para este estudo foram selecionadas algumas obras que melhor refletem estas investigações como as residências Vital Pessoa de Melo (1968) e Emir Glasner (1972), o edifício-sede da CELPE (1972), e os edifícios residenciais Sahara (1973), Jean Mermoz (1975), Gropius (1976) e Aristeu Chaves (1982). A análise será pautada por dois eixos: um enfatizando os materiais, técnicas e superfícies, e o outro as interlocuções com as artes plásticas. Dessa forma, procuraremos estabelecer relações entre a ética/estética do Brutalismo e os jogos geométricos e espaciais das vanguardas modernas e mostrar como estes se integram em uma arquitetura carregada de sentido ético, artístico e cultural.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Materiais, Arte, Recife

Abstract

This paper explores the aftermaths in the architecture of the State of Pernambuco, Brazil, of two fundamental issues in the international and national architectural debate of the 1950s and 1960s: the manifestation of a Brutalist sensibility and the concerns for the integration of art and architecture. The so-called Pernambuco's school of modern architecture was consolidated in the early 1950s, based on the teaching and architectural practice of Delfim Amorim e Acácio Gil Borsoi. However, they and their disciples – figures such as Frank Svensson, Reginaldo Esteves, Wandenkolk Tinoco, Glauco Campello and Vital Pessoa de Melo, – proved with their practice that group was not isolated and crystallized, but inclined to assimilate other national and international influences. The work of the latter is the object of study of this paper. Born in 1936, Vital Pessoa de Melo graduated from the then School of Architecture of the University of Recife (later UFPE) in 1961. There, he was a student of Borsoi for whom he had worked for many years. Vital had a solid humanist education, which included a strong interest for modern and contemporary art. Along his architectural practice, he dedicated himself to activities such as graphic design and heritage. His complex and diverse education was synthesized in his way of making architecture. Vital's architecture is a result of strong logical, mathematical and geometric investigations. His pure and imposing volumes are marked by sharp corners and precise contours. Showing influences of brutalism, the treatment of his facades is clear and objective, with strong textures, violent juxtapositions, exposed joints, without any sort of masking. Another aspect of his work resides in the relationship with the plastic arts. In his buildings he attempts to integrate artistic panels, sculptures, and glasswork of many artists, such as Anchises

Azevedo, Athos Bulcão and João Câmara, in addition to his own artistic works. We argue that more than the incorporation of artistic pieces in the buildings, art is rooted in the core of Vital's design process, who suffered influences of artists like Max Bill, Lygia Clark e Franz Weismann, as his book *Tramas* makes evident. As object of study, we selected some of his buildings which better illuminate these design investigations by Vital: his own house (1968), Emir Glasner House (1972), the headquarters of CELPE (1972), and the residential high rise buildings Sahara (1973), Jean Mermoz (1975), Gropius (1976) and Aristeu Chaves (1982). The analysis will be made through two aspects: the first emphasizing the treatment of materials, techniques, and surfaces and the second focusing on his interlocution with the plastic arts. By doing that, we attempt to establish relationships between the ethics/aesthetics of brutalism and the geometrical and spatial combinations of the artistic vanguards and show how they can be integrated in an architecture embodied with an ethic, artistic and cultural sense.

Key-words: Modern Architecture, Materials, Art, Recife

Arte e ética dos materiais na obra de Vital Pessoa de Melo, 1968-1982

Este texto explora as repercussões na arquitetura pernambucana de dois temas fundamentais no debate arquitetônico nacional e internacional dos anos 50 e 60: a emergência de uma sensibilidade dita brutalista – a busca por uma arquitetura mais expressiva a partir de exposição direta de materiais, do uso extensivo do concreto, do resgate aos materiais tradicionais – e a retomada das preocupações com a integração entre arte e arquitetura, uma preocupação manifestada desde os anos 1940 por críticos como Sigfried Giedeon.

Considerada por vezes como um desenvolvimento autônomo da escola carioca adaptado às condições locais, a arquitetura da chamada escola pernambucana consolidou-se nos anos 50, embasada nos ensinamentos e nas atividades projetuais de Delfim Amorim e Acácio Gil Borsoi. No entanto, os próprios mestres com seus discípulos, figuras como Frank Svensson, Reginaldo Esteves, Glauco Campello, Wandenkolk Tinoco e Vital Pessoa de Melo, provaram que este grupo não estava isolado e cristalizado, mas continuamente aberto a assimilação de impulsos nacionais e internacionais na sua procura por uma arquitetura adaptada ao local. A obra deste último é o objeto de análise deste trabalho.

Nascido em 1936, Vital Pessoa de Melo formou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Recife em 1961, tendo sido aluno de Borsoi, com que trabalhou por vários anos. Vital teve uma sólida formação humanista que incluiu um grande interesse pela arte moderna e contemporânea. Em conjunto com sua prática arquitetônica, ele dedicou-se com afinco a atividades como o design gráfico e ao patrimônio. Toda essa complexa formação foi sintetizada na sua forma de fazer arquitetura.

Os projetos de Vital são investigações com grande teor lógico, matemático e geométrico. Seus volumes puros e imponentes são marcados por arestas bem definidas e contornos precisos. Evidenciando as influências do Brutalismo, o tratamento das fachadas é claro e objetivo, com texturas fortes, justaposições vigorosas, encaixes expostos e materiais utilizados de forma aparente, sem nenhum tipo de mascaramento. Um outro aspecto de sua obra é a ligação da sua arquitetura com as artes plásticas. Em seus edifícios, ele procura integrar painéis, esculturas e vitrais de artistas, como Anchises Azevedo, Athos Bulcão e João Câmara, além de seu próprios painéis.

Argumentamos que mais do que a incorporação de peças de arte nos edifícios, a arte está inserida no cerne do processo projetual de Vital. Em seu livro *Tramas*, Vital mostra uma série de ilustrações de padrões e composições geométricas advindas da combinação de mosaicos e peças cerâmicas produzidas pela indústria da construção. Mais do que simples ilustrações, essas composições podem

esclarecer uma forma de projetar que é claramente tributária de artistas que mais o influenciaram, como Max Bill, Lygia Clark e Franz Weismann. A obra de Vital responde a um momento específico no qual estão sendo revisados os paradigmas que guiaram a escola carioca e, conseqüentemente, a pernambucana. Apesar da resposta acalorada e nacionalista dos brasileiros à crítica de Max Bill à arquitetura moderna brasileira em 1953, argumentamos que foram feitos esforços em busca de uma postural projetual que procurava dialogar com a produção industrial e serial, sem descuidar das conquistas e sínteses alcançadas pela arquitetura brasileira, como a obra de Sérgio Bernardes, de Henrique Mindlin e de vários arquitetos paulistas atestam.¹

A primeira parte do texto recupera as linhas gerais do debate sobre a integração entre arte e arquitetura e da sensibilidade brutalista, temas emergentes no pós-guerra que influenciaram Vital Pessoa de Melo. A segunda apresenta a complexa e diversificada formação de Vital e as obras que serão estudadas neste trabalho. Por fim, a terceira e a quarta partes analisam essas obras por meio dos dois eixos de análise, um enfatizando os materiais, técnicas e superfícies, e o outro as interlocuções com as artes plásticas, respectivamente. Dessa forma, procuraremos estabelecer relações entre a ética/ estética do Brutalismo e os jogos geométricos e espaciais de vanguardas modernas e mostrar como estes se integram em uma arquitetura carregada de sentido ético, artístico e cultural.

1 Artes, Arquitetura e novas sensibilidades

Sigfried Giedion, em uma página de *Space, Time and Architecture*, dispôs lado a lado o edifício da Bauhaus de Dessau e uma tela de Picasso procurando mostrar que a interpenetração de planos e a percepção simultânea de vários pontos de vista perseguidas pelos cubistas poderia ser vista nas esquinas desmaterializadas daquele exemplar de arquetônico.² Desde então, somos tentados a estabelecer relações entre experimentações artísticas e arquetônicas, como as que existem entre os princípios do Purismo e os interiores da Ville Roche ou Stein-De Monzie de Le Corbusier.³ Da mesma forma, a Casa Schröder de Gerrit Rietveld, com sua composição de planos que parecem flutuar no espaço e o uso das cores primárias, seria uma materialização dos princípios do De Stijl.⁴

No pós-guerra, o debate sobre a integração entre arte e arquitetura foi atualizado, agora enfatizando a dimensão cívica e urbanística. A integração das artes foi um dos pontos tratados no VI CIAM, que

¹ Para a crítica de Max Bill ver: Report on Brazil. In *Architectural Review*, 694, Oct 1954, p.238-239.

² GIEDION, Sigfried. *Space, Time and Architecture: The growth of a new tradition*. 9th edition Cambridge: Harvard University Press, 1952, p. 426-427. O quadro é o L'Alérsienne de 1912. Sobre este comparação ver o classic artigo de Rowe e Slutzky: ROWE, Colin, SLUTZKY, Transparency: Literal and Phenomenal. In *Perspecta* 8, 1963, pp.45-54.

³ Ver por exemplo; REICHLIN, Bruno. Jeanneret-Le Corbusier: Painter-Architect. In BLAU, Eve, TROY, Nancy, ed.. *Architecture and Cubism*. Cambridge/Montreal: The MIT Press/CCA, 1997.

⁴ OVERY, Paul, *De Stijl*. London: Thames & Hudson, 1991, p.117-120; FRAMPTON, Kenneth, De Stijl. In STANGOS, Nikos, ed. *Conceitos da Arte Moderna*. Rio de Janeiro: Zahar, 1991, p.109.

discutiu a “A Nova Monumentalidade” instigados pelo apelo de Sigfried Giedion, Josep Lluís Sert e Fernand Léger. Em seu manifesto “Nove Pontos da Monumentalidade”, eles defendiam a união dos artistas para atingir uma monumentalidade que expressasse valores cívicos com dimensões humanistas e comunitárias, que estava em risco diante do funcionalismo pragmático de muitas reconstruções do pós-guerra. A integração das artes foi assim apontada como uma das formas de se recuperar este sentido cívico:

“ 7) As pessoas querem que os edifícios que representam sua vida social e comunitária proporcionem algo além da mera satisfação funcional. Elas querem satisfazer seus desejos pela monumentalidade, diversão, orgulho e alegria.

As condições seguintes são essenciais: um monumento como sendo a integração do trabalho do planejador, arquiteto, pintor, escultor, e paisagista precisa de uma colaboração conjunta entre todos eles. Essa colaboração tem fracassado nos últimos cem anos. A maioria dos arquitetos modernos não foi treinada para esse tipo de trabalho integrado. As tarefas monumentais não foram confiadas para eles.”

Os autores referem-se a grandes espaços abertos de caráter cívico que integrariam arte, arquitetura, espaço público e paisagismo em uma nova síntese:

“9. Materiais modernos estão agora disponíveis: estruturas leves de metal, arcos de laminados de madeira, painéis de diferentes texturas, cores e tamanhos, elementos estruturais leves podem ser suspensos cobrindo grandes vãos.

Durante a noite, cores e formas podem ser projetadas em vastas superfícies... Para tal, estes edifícios teriam vastas superfícies planas, hoje inexistentes.

Tais superfícies, animadas pelo uso da cor e do movimento em um novo espírito, ofereceriam campos inexplorados para pintores e escultores. Elementos da natureza, como árvores, plantas e água iriam completar o ambiente.”⁵

Após estas palavras, logo nos vem a mente alguns exemplos da arquitetura latino-americana desenvolvida poucos anos depois. Sem dúvida, foi na América Latina que o debate entre a integração entre as artes foi mais intenso e rendeu maiores frutos. Foi aqui que, segundo Brillembourg, a “incorporação da ‘arte’ dentro da arquitetura foi considerada umas das melhores maneiras de se recuperar a retórica dos ‘valores espirituais’ abandonados pelos efeitos devastadores do funcionalismo mecanicista”.⁶ O próprio Giedion reconheceu que a arquitetura latino-americana ofereceria um campo privilegiado para a “nova monumentalidade” como resposta ao cansado academicismo.⁷

⁵ SERT, J. L. LEGER, F. GIEDION, S. Nine Points on Monumentality (1943). In: *Harvard Architectural Review*, Spring 1984. p. 62.

⁶ BRILLEMBOURG, Carlos. Architecture and Sculpture: Villanueva and Calder's Aula Magna. In: Carlos Brillembourg, ed. *Latin American Architecture 1929-1960: Contemporary Reflections*. New York: The Monacelli Press, 2004. p. 80.

⁷ De fato, partindo do manifesto acima citado, Giedion desenvolveu estas idéias por um ponto de vista arquitetônico, enfatizando a necessidade da arquitetura moderna redefinir a noção de monumentalidade. Neste artigo, o único edifício moderno ilustrado é o Ministério de Educação e Saúde, ainda sendo terminado. GIEDEON, Sigfried. The need for a new monumentality. In: Paul Zucker, ed.. *New Architecture and City Planning*. New York: Philosophical Library, 1944. pp.549-566.

As arquiteturas modernas brasileira, mexicana e venezuelana foram apontadas como duas formas fortes de união entre artistas e arquitetos. Estas sínteses estão mais evidentes nas cidades universitárias da Cidade do México e de Caracas, além de vários exemplos brasileiros, como o próprio Ministério de Educação e Saúde.⁸ No México, em edificações como a Biblioteca Central, o Estádio e o Edifício de Medicina, arquitetos trabalharam juntamente com muralistas, pintores e escultores e produziram obras que comunicam fortemente a cultura do povo mexicano através de símbolos e imagens.⁹ Já na Cidade Universitária de Caracas, a praça coberta criada por Carlos Raúl Villanueva, que serve de lobby para o auditório da universidade, é preenchida com trabalhos de grandes artistas, como Alexander Calder, e Fernand Léger. A Aula Magna, resultado da associação entre Villanueva e Calder, é uma das mais brilhantes criações envolvendo escultura, e espaço, e também acústica.¹⁰

Um dos movimentos que mais impacto teve no Brasil do pós-guerra foi o concretismo. Em 1936, Max Bill, ex-aluno da Bauhaus, lançou o conceito de arte concreta. Ele afirmava que o quadro concreto, seria a “concretização de uma idéia”, uma “realidade que pode ser controlada e observada”. Fundada por Bill, a Escola Superior da Forma de Ulm defendia o princípio de que “a matemática é o meio mais eficiente para o conhecimento da realidade objetiva e uma obra plástica deve ser ordenada pela geometria e pela clareza da forma”¹¹. A partir de Ulm, a arte concreta passou a ser considerada uma tendência artística, ou seja, o Concretismo, que chega ao Brasil em 1952 por meio de grupos de artistas em São Paulo, como o Noigrandes, liderado por Waldemar Cordeiro. No Rio de Janeiro, em 1954, funda-se o grupo Frente, que tinha como integrantes Lygia Clark e Ivan Serpa.

Fig. 1 Max Bill. Ritmo em quatro quadrados, 1943. Fonte: <http://www.mape.org.uk/curriculum/art/thoughts/image006.jpg>.

O ideal plástico concretista privilegia a organização dos espaços, a estruturação de formas e cores, desvinculadas de conteúdos extra-pictóricos. Para o nosso trabalho, destacaremos as contribuições de dois artistas que tinham uma grande preocupação com a questão da integração das artes e exploravam o pensamento geométrico migrando para o espaço: Waldemar Cordeiro e Lygia Clark.

⁸ Para uma síntese da arte na arquitetura latino-americana ver: DAMAZ, Paul. *Art in Latin American Modern Architecture*. New York: Reinhold, 1963.

⁹ ZAMBRANO, Celia Arredondo. *Modernity in Mexico: The case of the University City*. In Edward Burian, *Modernity and the Architecture of México*. Austin: University of Texas Press, 1997. p. 98-102.

¹⁰ BRILLEMBOURG, Carlos. *Architecture and Sculpture* p. 70.

¹¹ Fonte: http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=3777&cd_item=8. Acesso em: 13 de Setembro de 2007. De fato, Theo Van Doesburg havia lançado o termo em 1930, pouco antes de sua morte.

Em 1952, Waldemar Cordeiro lança juntamente com outros artistas o Manifesto Ruptura e lidera o grupo de artistas concretos em São Paulo. Segundo Fernandes, Cordeiro propunha “uma renovação dos valores essenciais da arte visual (espaço, tempo, movimento, matéria) e via na arte concreta a possibilidade de integrar o artista no projeto social como paisagista, desenhista industrial, artista e gráfico”¹², demonstrando assim, uma preocupação com a integração dos artistas para a realização de uma única obra, uma *gesamtkunstwerk*.

Além de artista plástico, Waldemar Cordeiro destacou-se bastante pelos seus projetos de paisagismo. É neste campo que se melhor se percebe a afinidade existente em suas soluções geométricas e a dimensão espacial. Nos espaços trabalhados por Cordeiro, os desenhos precisos indicam direções e delimitam áreas através do uso de diferentes texturas. Ele entende a paisagem como obra humana, como construção “delimitada por elementos que fazem a mediação entre a natureza e o homem, e assim organizam o ambiente da vida. O trabalho com materiais visa a construção de uma paisagem urbana.”¹³

Fig. 2 Waldemar Cordeiro. Movimento Ruptura, 1952. Fonte: <http://www.mac.usp.br/projetos/seculoxx/modulo3/ruptura/cordeiro/index.html>

Fig. 3 Waldemar Cordeiro. Jardim da Residência Ubirajara Keutendjian, 1955. Fonte: Revista Acrópole. Apud. Fernandes (2004).

A artista plástica Lygia Clark destacou-se sobretudo pelo aspecto de serialidade industrial. Suas obras são centradas na geometrização das formas e nas experiências de migração destas para o espaço tridimensional fazendo até uso de maquetes. A questão do módulo padrão mostra a relação da arte e arquitetura com a visão industrial, o que seria uma significativa influência do Construtivismo Russo na obra de Clark e Cordeiro, particularmente na ênfase nas técnicas de montagem e articulação de estruturas e sua interface com o a questão industrial e os processos de pré-fabricação de peças que nos conduzem ao uso de modulados e à confecção de superfícies geometricamente padronizadas.

¹² FERNANDES, Fernanda. Concretismo e arquitetura, in *Designio* 2 Set 2004, p.97-104.

¹³ Idem, p.100.

Fig. 4. Lygia Clark. Planos em superfície modulada (1956). Fonte: Barcelona/Rio de Janeiro: Fundació Antoni Tàpies/MEC-IPHAN, 1999

Fig. 5 Lygia Clark trabalhando com módulos. Fonte: www.mac.usp.br.

Fig. 6 Lygia Clark. Bicho, 1960. Fonte: http://dimensaoestetica.blogspot.com/2007_05_01_archive.html.

Fig. 7 Lygia Clark. Maquete para interior nº01, 1955. Fonte: <http://www.mac.usp.br/projetos/seculoxx/modulo3/frente/clark/outras.html>.

Lygia Clark chega a afirmar que a arquitetura deveria ser tomada como o “módulo regulador do espaço”. Ela procura soluções modulares que, por meio de jogos cromáticos formariam composições gráficas que deveriam ser rebatidas em todas as superfícies. Suas experimentações com módulos são retratadas pelas combinações de figuras geométricas que formam mosaicos para pisos, por exemplo. Em seu texto de 1956 intitulado “Uma experiência de integração”, Lygia destaca algumas de suas concepções sobre a relação arquitetura-concretismo:

“[...] a pintura passou por diversas fases até a atual, chamada concreta. Houve uma simplificação total nessa maneira de expressão, pois a forma passou a valer por si só, sem um conteúdo expressional necessário até então para os abstratos. Ora, se os concretos compõem com espaços iguais e formas semelhantes, já se estabelece aí uma relação entre um módulo arquitetônico e a própria pintura concreta.”¹⁴

A integração dos artistas com arquitetos também foi enfatizada:

“Para desenvolver bem todas as possibilidades seria necessário, antes de mais nada, uma aplicação prática da idéia, tendo como colaboradores um arquiteto e um escultor (que trabalharia, a meu ver, no sentido funcional, projetando móveis, esculturas em forma de apliques para luz, etc.).

A questão da modulação e da serialidade também foi destacada:

“Os próprios materiais, com suas linhas autênticas de emendas, darão ao artista a possibilidade de modular toda uma superfície de um piso, usando essa mesma linha como um módulo gráfico de uma composição.

Por fim, lembrou aos arquitetos da importância da interação com outros artistas:

“[...] acho importantíssimo que vocês, arquitetos moços, procurem um contato mais estreito com os artistas plásticos para estudar e aprofundar essa e outras experiências

¹⁴ CLARK, Lygia. Uma Experiência de Integração. In *Brasil-Arquitetura Contemporânea* n.8, Rio de Janeiro, 1956

já feitas neste mesmo sentido. Não chamem o artista no fim de um projeto, tendo com ele essa atitude 'patriarcal'...¹⁵

Assim, pode-se perceber que o debate entre arte e arquitetura foi profícuo e diverso na América Latina e no Brasil. Mais do que painéis ou obras artísticas dispostas nos espaços, é importante destacar as tentativas de migração das artes do espaço bidimensional para o espaço da arquitetura. O tema do concretismo pode oferecer novas chaves de leitura para o desenvolvimento de nossa arquitetura, particularmente a partir dos anos 60, distanciando daquele paradigma gestado no Rio de Janeiro no final dos anos 30. A ênfase do concretismo no aspecto da modulação, o tema da industrialização e a criação da Escola Superior de Desenho Industrial em 1963 parecem estar relacionados apontando um novo caminho de experimentação para a arquitetura brasileira. Estudar o pensamento projetual de Vital Pessoa de Melo pode nos ajudar a entender melhor este momento.

Este momento também coincide com a introdução das preocupações do chamado Brutalismo no Brasil. O Brutalismo foi uma postura arquitetônica desenvolvida no pós-guerra marcada pela exposição explícita dos materiais, da retomada de materiais tradicionais e de volumes arquitetônicos mais vigorosos. Como estabelecido pela historiografia, o Brutalismo dividiu-se em duas vertentes: o brutalismo *corbusiano* e o brutalismo inglês.¹⁶

A partir de 1947, reconheceram-se transformações na arquitetura de Le Corbusier, que, de fato, já estavam em curso desde os anos 30, em projetos como *Maison Mandrot* (Le Pradet, 1932), a *Petite Maison de Weekend* (Celle St Cloud, 1935). Distanciando-se da leveza, matemática, precisão e dos valores clássicos de suas *villas* dos anos 20, sua arquitetura passou a ser marcada por uma predileção pelo orgânico, rispidez, uso dos materiais tradicionais e justaposições violentas, como em Chandigarh e em Ronchamp. A *Maison Jaoul* (Paris, 1953) apresenta o tijolo usado em abóbadas ou exposto nas paredes e pisos, pedras naturais como revestimentos, pisos de cerâmica e esquadrias de madeira.

O brutalismo inglês, iniciado pelos arquitetos Alison e Peter Smithson, que procuravam expressar o significado da arquitetura através dos materiais em sua forma pura, sem revestimentos ou tratamentos. Segundo o casal Smithson, esta foi a forma que eles encontraram para reagir contra a acomodação do movimento moderno em relação às vanguardas. A Escola Secundária Moderna de Hunstanton, um marco desta época, possui estrutura de aço e fechamento de tijolos aparentes com interrupções de grandes panos de vidro. Acabamentos, encaixes e os materiais industrializados, tudo era exposto de maneira direta, como uma forma de demonstrar uma ética e uma preocupação social.

¹⁵ Idem

¹⁶ BANHAM, Reyner. *The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?* London: Architectural Press, 1966.

Essa sensibilidade do brutalismo também se desenvolveu no Brasil, mais especificamente em São Paulo, tendo como seu precursor o arquiteto Vilanova Artigas. A chamada Escola Paulista pautava-se pela ênfase na estrutura como definidora da forma, o uso exaustivo do concreto e a exposição explícita dos elementos da construção. O projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo é um dos melhores exemplos desta postura. O edifício é formado por uma “grande caixa” elevada, que não confere leveza, mas faz com que o volume pouse sobre os pilares. Internamente, os jogos de saques de volumes, pátios, rampas e corredores oferecem diferentes contatos visuais, integrando os usuários e estimulando o convívio social em um espaço interno fluido e contínuo.

Como Artigas evidenciou na casa Rubens Mendonça, as relações entre arte e arquitetura fizeram parte das preocupações da arquitetura paulista. Nesta casa, também chamada de “Casa dos Triângulos”, pinturas geométricas abstratas com o motivo de um triângulo dominam a fachada principal da casa e funcionam como um módulo que regula todo o projeto.

Fig. 8 Vilanova Artigas. Residência Rubem Mendonça, 1958. Fonte: Vilanova Artigas. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1997, p.80

Fig. 9 Vilanova Artigas em parceria com Mario Gruber. Estudos para o painel da Residência Rubem Mendonça, 1958. Fonte: Idem, p.79.

Entendemos o brutalismo não como um estilo, mas uma sensibilidade típica do pós-guerra que se preocupava com a articulação dos elementos construtivos e estruturais. Ele deve ser entendido não apenas por suas formas ou por sua ética social, mas também considerado como um meio de demonstrar a verdade dos materiais e da construção, de expressar os aspectos tectônicos do edifício.

2 O Arquiteto Vital Pessoa de Melo

Vital Pessoa de Melo formou-se pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Recife em 1961, onde foi discípulo de Acácio Gil Borsoi. Radicado no Recife desde 1950, Borsoi, junto com Delfim Amorim chegado no ano seguinte, teve um papel fundamental na conformação da dita escola pernambucana de arquitetura moderna. Borsoi adaptou princípios modernistas da escola carioca às condições climáticas e construtivas da região e propôs soluções engenhosas que tornaram-se paradigmas da arquitetura residencial local, como as residências Lisanel de Mello Mota (1953) e a do próprio arquiteto (1955).¹⁷ Nessas residências, utilizou a divisão setorial por meio de diferentes níveis e criou vários terraços abertos à ventilação e protegidos da insolação por elementos vazados, treliças e venezianas em madeira. O cuidado com detalhamento, o conhecimento técnico e construtivo, preocupação com o clima e a atenção com a composição, entre outras características de Borsoi, marcaram a formação de Vital, pois quatro anos antes de entrar na faculdade, ele começou a trabalhar no escritório de Borsoi.

No entanto, a formação de Vital não se limitou aos parâmetros da profissão. O fato de o escritório de Borsoi se localizar no edifício do SPHAN, e de lá Vital ter trabalhado como estudante, permitiu-lhe uma aproximação maior com os valores da arquitetura colonial. Além disso, o SPHAN funcionava como um centro de encontro de escritores e artistas da região. Foi lá que Vital conheceu figuras como José Lins do Rego e Joaquim Cardozo, além de Ayrton Carvalho (diretor da regional do SPHAN na época). Foi também nessa época que ele conheceu os artistas Anchises Azevedo e Adão Pinheiro, passando a acompanhar os trabalhos de grupos como a Sociedade de Arte Moderna do Recife e do Ateliê Coletivo, que integravam artistas como Samico, Abelardo da Hora, Wellington Virgulino, entre outros.¹⁸

A partir da segunda metade da década de 1960, presenciamos novos desenvolvimentos na arquitetura local. Acácio Gil Borsoi viajou para a Europa em 1966, onde visitou obras como os conjuntos Preston e Ham Common de James Stirling; a *Unité* de Marselha e a Igreja de Ronchamp, de Le Corbusier, além de obras de Erik Gunnar Asplund e de Alvar Aalto. Essa experiência fez com que Borsoi explorasse as junções de materiais tradicionais com o concreto e produtos industrializados, em uma linguagem

¹⁷ NASLAVSKY, Guilah. *Arquitetura moderna em Pernambuco, 1951-1972: as contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim*. Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2004, pp.83-87, 96-101.

¹⁸ Entrevista com Vital Pessoa de Melo, realizada no dia 14/12/2007.

arquitetônica desenvolvida por meio de volumes mais enfáticos e oposições mais violentas, presentes em projetos como a sede do Bandepe e a residência José Carlos Penna, ambos do final da década. A partir de meados dos anos 1960, Amorim desenvolveu um caminho paralelo caracterizado por uma maior exposição do concreto, possivelmente influenciado pelos trabalhos tardios de Le Corbusier e pela arquitetura paulista recente.

Ainda quando estudante, Vital teve a oportunidade de estar entre os estudantes que acompanharam Amorim em duas viagens para Rio e São Paulo, nas quais pode ter contato com importantes obras modernas brasileiras, e, particularmente, as recentes obras paulistas. Apesar de considerar algumas casas paulistas “duras e ásperas”, Vital expressa uma profunda admiração pela honestidade no trato dos materiais com ausência de subterfúgios, pela junção união entre o artesanal e o industrial e o cuidado com o detalhamento das obras. Tomou ainda consciência da necessidade do domínio das técnicas e detalhes construtivos e da necessidade de participação ativa do arquiteto no canteiro de obras para a realização de uma boa arquitetura.

Em 1960, Vital conseguiu uma bolsa concedida por Aluísio Magalhães através do Itamaraty para ir à Europa. Segundo Vital, esta viagem, passando por vários países e cidades, foi uma reviravolta em sua vida, pois foi nela que teve o primeiro contato com as obras de Le Corbusier. Como nessa época ele estava interessado em desenho industrial, resolveu passar uma pequena temporada na Escola Superior da Forma em Ulm e no escritório de Max Bill, em Zurique.¹⁹

Após esse conjunto de viagens e experiências que deixaram marcas em sua forma de fazer arquitetura como o uso de materiais aparentes, a preocupação com a proteção contra a forte insolação local, o aproveitamento da ventilação e o cuidado com técnicas e detalhes construtivos. Vital estabeleceu um escritório com sua futura esposa, Miriam Pessoa de Melo, que foi bastante atuante em todo o Nordeste nas décadas seguintes.

Para analisarmos com mais atenção sua obra, foram selecionados alguns de seus edifícios produzidos entre 1968 e 1972. Foram escolhidas duas residências, a Vital Pessoa de Melo (a) e a Emir Glasner (b), a sede da CELPE (c), e quatro edifícios multifamiliares residenciais, todos localizados no bairro de Boa Viagem: Sahara (d), Jean Mermoz (e), Gropius (f) e o Aristeu Chaves (g). São edifícios de médio porte, que variam entre oito e quinze andares, com um apartamento por andar, e geralmente revestidos por pastilhas cerâmicas e pedras naturais.

Localizada no bairro de Casa Forte, a casa do arquiteto (1968), que possui 230 m² de área construída, é marcada pelo uso do extensivo do concreto aparente e pela variedade de texturas que ele consegue

¹⁹ Idem.

na fachada poente. Localizada no bairro das Graças, a casa Glasner foi projetada em 1972 e possui uma área construída de 711 m². A casa é composta por um vigoroso jogo de volumes que albergam os diferentes setores da casa e é marcada pela combinação de tijolos crus e concreto aparente.

Fig. 10 Obras Seleccionadas. (a) Residência Vital Pessoa de Melo, 1968; (b) Residência Emir Glasner, 1972; (c) Edifício Sede da CELPE, 1972; (d) Edifício Sahara, 1972; (e) Edifício Jean Mermoz, 1974; (f) Edifício Gropius, 1976; (g) Edifício Aristeu Chaves, 1982.

O Edifício Sede da CELPE, companhia de eletricidade local, foi projetado juntamente com Reginaldo Esteves em 1972 e era um dos maiores edifícios de escritórios da época, com 19.000 m² de área construída. O edifício é formado por um bloco principal que é rotacionado e interceptado por blocos menores. A característica marcante deste edifício é sua fachada principal curva criando um espaço para um grande jardim projetado por Burle-Marx. Essa fachada recebeu *brises* horizontais e verticais em toda sua extensão, criando uma espécie de “grelha” a frente do pano de vidro.

O Edifício Sahara, terminado em 1972, possui um volume bastante expressivo, com esquinas angulosas, rasgos de peitoris ventilados e composições entre linhas verticais e horizontais que são expressos em sua fachada por meio de diferentes materiais. Em entrevista, Vital explicou que o deslocamento das aberturas para as quinas do volume foi uma forma de garantir vista para o mar. O Jean Mermoz, de 1975, consiste em um grande prisma retangular que recebe adições e subtrações volumétricas. Ao corpo central do edifício em mármore branco é adicionado um corpo em vidro escuro

que cria recebe um jogo de opacidade e transparência. A composição é dinamizada pela adição de varandas laterais, que se intercalam em um ritmo irregular, e pela disposição de aberturas avançam para o exterior e recebem uma espécie de moldura que abrigam peitoril ventilado e esquadrias. Da mesma forma, o Gropius (1976) é caracterizado por um volume prismático bastante simples. Possui as aberturas destacadas por molduras de concreto aparente que abrigam as esquadrias e peitoris ventilados. O pavimento térreo é composto por um pé-direito duplo, que completa a divisão clássica do volume em base, corpo e coroamento, presente em todos seus edifícios. Por fim, no Aristeu Chaves há o uso de linhas horizontalizantes e um vigoroso jogo de claro/escuro que confere uma ilusão de profundidade da fachada.

Fig. 11 Vital. Edifício Sahara, 1972. Foto: Ana Holanda.

Fig. 12 Edifício Gropius, 1976 – Detalhe da moldura das aberturas. Foto: Ana Holanda.

Fig. 13 Edifício Jean Mermoz, 1974 - Detalhe das vistas das varandas intercaladas. Foto: Ana Holanda.

Fig. 14 Edifício Jean Mermoz, 1974 – Detalhe das molduras das aberturas. Foto: Ana Holanda

Para a compreensão da obra de Vital, foram definidos dois eixos de análise: O primeiro, materiais, técnicas e superfícies, analisa o tratamento dos materiais, as texturas, as justaposições e combinações. O segundo, interlocuções com as artes plásticas, analisa como a obra de arte dialoga com a obra arquitetônica, procurando semelhanças com movimentos artísticos.

3 Materiais, Técnicas e Superfícies

Em seus edifícios, Vital prefere a honestidade de expressão dos materiais. O concreto, material que possui maior expressão nas obras de Vital, foi sempre tratado de forma aparente. Em entrevista, Vital acredita que o uso dos materiais aparentes deveu-se às publicações dos anos 1960, quando “começaram a ser distribuídos os livros da Gustavo Gili”, que, tornando disponíveis trabalhos de Kenzo Tange e Marcel Breuer entre outros, influenciaram muitos estudantes e arquitetos.

O edifício da CELPE, que “foi feito nesses princípios da expressividade dos materiais, na expressividade do concreto”²⁰, Vital propôs uma grelha de concreto independente acoplada ao bloco principal, criando assim, uma fachada com profundidade. Essa grelha confunde o olhar do observador, não permitindo que ele decifre o que ocorre dentro da edificação. Essa fachada de brises é claramente tributária das experiências de Le Corbusier, quando este, superando a obsessão pela luz dos anos 20, entendeu que as sombras também podem criar espaços. O edifício ainda destaca-se por expor sem mascaramentos encaixes de peças e as juntas de dilatação.

Fig. 15 Edifício Sede da CELPE, 1972 - Detalhe dos brises. Foto: Ana Holanda.
Fig. 16 Edifício Sahara, 1974 – Detalhe do pilotis no térreo. Foto: Fernando Diniz Moreira

Vital possui uma concepção que enfatiza o aspecto tectônico dos edifícios, mostrando como este foi ‘fabricado’. Podemos perceber claramente em sua obra a contraposição de elementos industriais e não-industriais. Nesse sentido, um elemento que merece destaque em questão de materiais é o *cobogó*, muito utilizado nas edificações unifamiliares. Vital tira partido deste elemento tipicamente pernambucano, para permitir a entrada de ar e proteger a edificação do sol. Ele também associa pastilhas e cerâmicas juntamente com painéis texturizados ou esquadrias de madeira.

Na Residência Vital Pessoa de Melo, podemos perceber a junção de materiais industrializados e artesanais. Os painéis de concreto composto por profundas ranhuras são os elementos que mais se

²⁰ Idem.

destacam na fachada principal da obra. O processo de execução foi completamente artesanal, com utilização de fôrmas que foram preenchidas com concreto de agregado graúdo. Depois de certo tempo, quando o concreto já se encontrava um pouco enrijecido, os painéis foram retirados das fôrmas, que eram reaproveitadas, e receberam um jato de água para eliminar o excesso de cimento, salientando assim a brita e areia das placas. Além deste, outro processo artesanal presente nessa casa foi o chapisco aplicado em algumas paredes, caracterizado por grandes saliências de massa organizadas aleatoriamente.

Essa residência possui uma nítida expressão brutalista. Vê-se claramente o uso do concreto aparente, de diferentes planos e suas texturas diversas. O fato de não tocarem visualmente nas lajes e paredes gera uma linha escura entre os planos, o que lhes confere uma surpreendente leveza, apesar da impressão de peso proporcionada pelas superfícies. Mas sua característica mais marcante é o uso de vários tipos de texturas expressas numa única fachada. Foram identificados seis tipos: 1- Madeira; 2- Liso A (alvenaria com reboco pintada); 3- Liso B (concreto aparente); 4- Pouco rugoso (alvenaria com uma espécie de chapisco); 5- Muito rugoso (placas com profundas ranhuras), e 6- Perfurada (muxarabi de madeira); Um sétimo tipo de textura é adicionado à composição quando estamos próximos da fachada e olhamos para cima, a textura de laje de bloco cerâmico (7). De acordo com a posição do observador, surgem novas apreensões da composição da fachada. Podemos dizer que estes tipos de texturas seguem uma hierarquia, do mais suave ao mais pesado, e todas são fruto da expressão pura de cada material, sem revestimento. É uma fachada que se fecha para a rua, para conferir privacidade e evitar o sol poente, mas, mesmo assim, estabelece uma relação respeitosa com a rua.

Fig. 17 Vital. Residência Vital Pessoa de Melo. Esquema das vistas das texturas da fachada principal. Esquema: Ana Holanda.

Fig. 18 Vital. Residência do arquiteto – Detalhe da ranhura das placas de concreto. Foto: Ana Holanda.

Fig. 19 Vital. Residência do arquiteto – Detalhe do chapisco de massa. Foto: Ana Holanda.

Na Casa Glasner pode-se destacar a ênfase que Vital confere à questão da verdade dos materiais. A estrutura, vedação e o destaque dos encaixes dos blocos ficam à mostra. A expressão do tijolo aparente com as vigas de concreto, a objetividade e a nudez dos elementos construtivos aproximam essa casa de obras como o Ham Common, de Stirling e na Maison Jaoul, de Le Corbusier. No entanto, Vital adapta a obra às técnicas, clima e materiais locais. As esquadrias são de madeira, ora sacadas, ora recuadas. Além do uso de venezianas, nas áreas molhadas as paredes não tocam a laje, permitindo a renovação permanente do ar. A coberta recebe laje plana bastante inclinada no bloco social, de forma a criar saídas de ar quente no alto. Os volumes são dispostos em diferentes níveis, de acordo com as funções, e estabelecem uma correspondência com o jardim de Burle-Marx.

Fig. 20 Vital. Residência Emir Glasner, 1972. Foto: Fernando Diniz Moreira

Fig. 21 Vital. Residência Emir Glasner, 1972. Foto: Fernando Diniz Moreira.

Essa diversidade e na definição dos materiais também pode ser vista nos edifícios Sahara, Jean Mermoz, Gropius e Aristeu Chaves. No Sahara, foram utilizados painéis de concreto moldado *in loco*, aplicados na fachada com partes revestidas por pastilhas brancas. O Jean Mermoz possui

suas fachadas recobertas por placas de mármore em duas tonalidades, de acordo com os desenhos de Athos Bulcão. No edifício Gropius, o revestimento utilizado é de pastilhas brancas e alaranjadas, além de placas metálicas como revestimento das paredes internas da área social, da mesma utilizada no hall de entrada da CELPE. O Aristeu Chaves possui planos de cerâmicas e pedras naturais em vários níveis de profundidade.

Fig. 22 Detalhes dos edifícios (a) Edifício Sahara – Detalhe das placas de concreto; (b) Edifício Jean Mermoz – Detalhe dos tipos de mármore; (c) Edifício Gropius – Detalhe das pastilhas; (d) Edifício Aristeu Chaves – Detalhe das cerâmicas.

A questão do revestimento foi gradualmente transformada pelas exigências das construtoras a partir do início dos anos 80, quando essas passaram a pré-estabelecer o material das obras e darem preferência apenas a revestimentos como cerâmicas ou pedras nobres.

Os pontos que mais se destacam nas fachadas das obras de Vital são principalmente: o uso da cor natural dos materiais, o uso de diferentes texturas e planos, o jogo de claro/escuro, o uso de elementos “horizontalizantes”, entre outros. A tecnologia está presente não nos materiais em si, mas na arte de juntá-los, contrapô-los e de articulá-los na construção.

4 Interlocuções com as Artes Plásticas

As investigações de Vital foram baseadas na combinação de módulos-padrão, que em posições e cores diferentes formam infinitas composições. Essas experimentações foram publicadas no seu livro *Tramas*, feito em parceria com a empresa de revestimentos cerâmicos Gail. Esses experimentos, partem de um simples quadrado, que é dividido em dois trapézios simétricos, utilizados como o padrão

para as composições. Este trabalho mostra a preocupação de Vital em relação à economia de meios e racionalização dos processos de forma que não se perca o sentido artístico das experimentações. *Tramas* oferece uma chave de leitura essencial para entendermos a obra de Vital. As peças cerâmicas funcionam como um módulo que apontam as possibilidades de integração entre arte e arquitetura. Mais ainda, estabelecem conexões como mundo industrial, desenho industrial e também com o concretismo paulista, especialmente com Lygia Clark. Um exemplo desta forma de trabalhar, e de sua experiência dentro do *design*, foram os azulejos que desenhou para alguns de seus projetos.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 23 Vital. Exemplo de processo para execução de uma trama. Fonte: MELO, Vital M. T. Pessoa de. *Tramas*. São Paulo: Prêmio, 1989.

Fig. 24 Vital. Trama nº12ª (Agreste) e Trama nº4A (Colméia). Fonte: Idem.

Fig. 25 Detalhe de azulejo desenhado por Vital. Foto: Ana Holanda.

Fig. 26 Esquema do desenho original de Vital (azul e branco). Desenho: Ana Holanda.

A preocupação em relação as divisões, relações métricas, visadas, distâncias entre planos que se interceptam, apontam algumas conexões entre a obra de Vital e os movimentos citados, além do concretismo, como o Purismo e o De Stijl. Do Purismo podemos destacar a economia de meios e os volumes puros e simples e do De Stijl, a composição obedecendo às linhas e ângulos ortogonais retos, além da interpenetração de planos. Esses elementos podem ser identificados em praticamente todas as obras selecionadas, tanto em escala macro, a dos volumes, como em uma escala micro, como no tratamento de uma abertura ou na paginação de uma fachada.

A defesa purista pela simplicidade e proporção, juntamente com o racionalismo matemático e as formas puras do concretismo, estão presentes em todas as obras selecionadas. Os Edifícios Jean Mermoz, Gropius e Aristeu Chaves são simples prismas retangulares que recebem cortes ou adições em pontos pré-definidos e que resultam no volume final. As aberturas sacam da edificação, dentro de uma espécie de moldura que destaca a abertura de ângulos retos. Esses edifícios possuem em seus revestimentos que foram pensados em termos de composições, ou seja, um elemento funcional recebe um papel artístico. O Jean Mermoz possui dois tipos de mármorees que foram combinados por Athos Bulcão em um dos trechos da fachada lateral e recortados em figuras geométricas, como triângulos e retângulos, compondo um painel na própria fachada. Já o Gropius possui uma combinação aleatória de pastilhas brancas e alaranjadas que serpenteia todos os andares até chegar ao coroamento, caracterizado por um trecho mais fechado e com pastilhas marrons.

Fig. 27 Athos Bulcão, Painel do Edifício Jean Mermoz. Foto: Ana Holanda.

Fig. 28 Mosaico do Edifício Gropius. Foto: Ana Holanda.

Essas composições geométricas comprimidas nas superfícies dos edifícios estão presentes em outras obras de Vital. No Edifício Sahara, ele tem muito cuidado ao fazer aberturas, sendo estas extremamente calculadas, fazendo parte de uma composição que é comandada por uma grelha não aparente. As aberturas de serviço, por exemplo, são inscritas em um quadrado revestido de concreto que se diferencia das paredes brancas.

Fig. 29 Edifício Sahara, 1974 – Composição fachada. Foto e intervenção: Ana Holanda
Fig. 30 Edifício Sahara, 1974 – Detalhe das janelas da área de serviço. Foto: Fernando Diniz Moreira

Percebemos então a preocupação de Vital em manter interlocuções entre a arquitetura e as outras artes plásticas, unindo a arquitetura com pinturas e esculturas de forma a integrá-las e não utilizar o objeto de arte como algo destacado. Em entrevista, Vital diz: “o próprio material, a textura, a escolha, já é uma confecção de uma obra de arte, e é muito interessante quando uma obra de arte não é notada, porque é quando ela está totalmente integrada”²¹, o que reforça a nossa tese que a arte está presente no ato de projetar.

Na sua obra, Vital fez parceria com inúmeros artistas, como Burle Marx, Athos Bulcão, Francisco Brennand, Anchises Azevedo, João Câmara e Abelardo da Hora, entre outros. O convite do artista certo para sua obra de arquitetura é feito a sentimento, como bem destaca:

“Primeiramente você tem que identificar o artista adequado para fazer a obra de arte. Você é que tem que ter este sentimento, como arquiteto. E você chama o cara certo. Porque se você chamar o cara errado, ele não vai conseguir fazer o que você pretende e não vai ser satisfatório. Então você tem que ter este sentimento, este *feeling* de chamar o artista.”²²

O Edifício Sede da CELPE possui objetos artísticos espalhados por todo edifício. Logo na face principal, o edifício possui um jardim projetado por Burle Marx que abriga além da edificação, duas esculturas. Há também dois painéis, no hall principal e no pavimento térreo.

²¹ Entrevista realizada com Vital Pessoa de Melo em 07/12/2007.

²² Entrevista realizada com Vital Pessoa de Melo em 07/12/2007.

Fig. 31 Roberto Burle Marx. Jardins do Edifício Sede da CELPE, 1972. Foto: Ana Holanda.

Fig. 32 Painel do hall principal do Edifício Sede da CELPE, 1972. Foto: Ana Holanda.

O Edifício Sahara possui em seu lobby um painel em cimento do artista plástico Anchises Azevedo, um painel abstrato, produzido por fôrmas feitas pelo próprio artista e montado no local. O trabalho integrado entre artista e arquiteto merece mais atenção. Vital elevou levemente o lobby em relação ao nível da rua, criando uma plataforma, e transformou os pilares em dois grandes septos. Com isto, eliminou a sensação de “paliteiro”, delimitou um espaço fluido do lobby e ainda ajudou a canalizar os ventos dominantes para dentro da edificação no pavimento-tipo. Vital ainda dispôs uma recepção estreita e criou uma extensa parede cega para acoplar o painel, que tem uma ambiência para ser admirado. Aqui, arquitetura e arte se coadunam e se valorizam mutuamente, visto que o artista Anchises reconheceu, em entrevista, que este painel é uma de suas melhores obras. Apesar de sua simplicidade aparente, este espaço é um dos mais significativos de toda a arquitetura pernambucana das últimas décadas

Fig. 33 Edifício Sahara, 1974 – Pavimento térreo visto da rua. Foto: Fernando Diniz Moreira

Fig. 34 Edifício Sahara, 1974 – Lobby com painel de Anchises Azevedo à direita. Foto: Fernando Diniz Moreira

Fig. 35 Anchises Azevedo. Painel do Edifício Sahara. Foto: Ana Holanda.

Fig. 36 Vital. Planta Baixa do pavimento tipo do Edifício Sahara (1972) – destaque dos pilares-septos. Fonte: Fernando Diniz Moreira.

Fig. 37 Vital. Painel do Edifício Aristeu Chaves. Foto: Ana Holanda.

Fig. 38 Vital. Planta baixa do pavimento tipo do Edifício Aristeu Chaves (1982). Fonte: Fernando Diniz Moreira.

A mesma estratégia foi seguida no Edifício Aristeu Chaves, no qual existe um painel do próprio Vital, que também segue a linha da abstração. Formado pelas combinações de vários trapézios e retângulos em posições diferentes, lembra seus trabalhos em *Tramas*. O material do painel é o próprio granito utilizado no edifício. Arte e arquitetura possuem os mesmos materiais para se expressar.

Nos anos 1980, Vital também fez realizações próprias no campo das artes plásticas, como painéis e esculturas para interagir com seus projetos. Suas obras são geralmente feitas dos mesmos materiais do edifício, associando assim ainda mais as duas formas de arte. O Edifício Violeta (1986) tem um painel feito com mármore branco e seu hall recebeu possui três gravuras suas elaboradas através do trapézio como módulo-padrão, demonstram mais uma vez a aproximação de Vital com o desenho industrial. O Edifício Varanda possui uma escultura de Vital, que utiliza o granito preto, também

material da edificação. Já nos anos 90, em uma distribuidora da *Coca-Cola*, trabalhou fachadas inteiras a partir da logomarca da companhia.

Fig. 39 Vital. Painel no Edifício Violeta (1986). Foto: Ana Holanda.

Fig. 40 Vital Pessoa de Melo Diafragma (1989), Rosácea (1989) e Elo (1989). Foto: Ana Holanda.

Percebemos que as tentativas de Vital para conseguir a integração das artes plásticas e desenho industrial participam do processo projetual das suas obras, procurando incorporar um sentido artístico em todas as relações, seja entre obras de arte ou entre materiais.

* * *

A formação humanista, a educação de arquiteto moderno, a experiência no SPHAN, as viagens, a aproximação com os artistas locais e o interesse pelo desenho industrial foram sintetizados de forma sutil na obra de Vital Pessoa de Melo. Com este estudo foi possível destacar a dimensão artística de seu trabalho. Em suas obras, combinações geométricas rigorosas comandam a criação de volumes puros com saques, cortes e recuos, mostrando que o próprio processo projetual pode se valer de processos artísticos e que relações mais complexas e sutis podem ser estabelecidas entre essas disciplinas. Seus trabalhos demonstram que a arquitetura e arte podem se integrar e valorizarem-se uma à outra. O cuidado com o detalhamento, o conhecimento dos materiais e técnicas construtivas e o tratamento dado às superfícies demonstram uma ética de construir e a dignidade que Vital atribui aos materiais. A ética/estética do Brutalismo e o vigor de vanguardas como o concretismo se rebatem na obra de Vital, resultando em uma obra carregada de sentido ético, artístico e cultural.

Referências Bibliográficas

AMORIM, Luiz. Escola do Recife: três paradigmas do objeto arquitetônico e seus paradoxos. In: *Arquitextos Vitruvius* 12.03, 2001. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq012/arq012_03.asp. Acesso em 29 de dezembro de 2007.

ARTIGAS, Vilanova. *Caminhos da Arquitetura*. São Paulo: Fundação Vilanova Artigas/PINI, 1986.

- BANHAM, Reyner. *The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?* London: Architectural Press, 1966.
- BASTOS, Maria Alice Junqueira. *Pós-Brasília: Rumos da Arquitetura Brasileira*. São Paulo: Perspectiva, 2002.
- BORSOI, Marco Antonio. A continuidade do moderno em Pernambuco. In: *Projeto*, 114, Set., 1988, p.56-59.
- BRILLEMBOURG, Carlos. Architecture and Sculpture: Villanueva and Calder's Aula Magna. In: Carlos Brillembourg, ed. *Latin American Architecture 1929-1960: Contemporary Reflections*. New York: The Monacelli Press, 2004.
- CLARK, Lygia. Uma Experiência de Integração. *Brasil-Arquitetura Contemporânea* n.8, Rio de Janeiro, 1956.
- DAMAZ, Paul. *Art in Latin American Modern Architecture*. New York: Reinhold, 1963.
- FERNANDES, Fernanda. Concretismo e arquitetura, in *Designio* 2 Set 2004.
- FRAMPTON, Kenneth. *Studies in Tectonic culture*. Cambridge: The MIT Press, 1993.
- _____. De Stijl. In STANGOS, Nikos, ed. *Conceitos da Arte Moderna*. Rio de Janeiro: Zahar, 1991.
- GIEDION, Sigfried. The need for a new monumentality. In: Paul Zucker, ed.. *New Architecture and City Planning*. New York: Philosophical Library, 1944.
- _____. *Space, Time and Architecture: The growth of a new tradition*. 9th ed.. Cambridge: Harvard University Press, 1952
- HARRIES, Karsten. *The Ethical Function Of Architecture*. Cambridge: The MIT Press, 1998.
- LEATHERBARROW, David. *Uncommon Ground: Architecture, Technology and Topography*. Cambridge: The MIT Press, 2000.
- _____. *Surface Architecture*. Cambridge: The MIT Press, 2002.
- MAHFUZ, Edson. *Transparência e sombra o plano horizontal na arquitetura paulista*. In *Arquitextos Vitruvius* 79 Dezembro 2006. http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg079/arg079_01.asp Acesso em: 08 de janeiro de 2008.
- MELO, Vital M. T. Pessoa de. *Tramas*. Sao Paulo: Prêmio, 1989.
- MELO, Vital; MELO, Ricardo. Distribuidora Guararapes. In: *Arquitetura e Urbanismo* 67, p.43-45.
- MOREIRA, Fernando, ed. *Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade*. Recife: UNICAP/CECI, 2007.
- NASLAVSKY, Guilah. *Arquitetura moderna em Pernambuco, 1951-1972: as contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim*. Tese de Doutorado. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2004.
- OVERY, Paul. *De Stijl*, London: Thames & Hudson, 1991.
- PALLASMAA, Juhani. The Geometry of Feeling: A Looks at the Phenomenology of Architecture (1986) In Nesbitt, Kate, ed.. *Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology of Architectural Theory, 1965-1995*. New York: Princeton Architectural Press, 1996. pp.447-453.
- Premiação Anual do IAB PE, 1969. Recife: Instituto de Arquitetos do Brasil, 1969.
- REICHLIN, Bruno. Jeanneret-Le Corbusier: Painter-Architect. In BLAU, Eve, TROY, Nancy, ed.. *Architecture and Cubism*. Cambridge/Montreal: The MIT Press/CCA, 1997.
- ROWE, Colin. *The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays*. Cambridge: The MIT Press, 1976.
- ROWE, Colin, SLUTZKY, Robert. Transparency: Literal and Phenomenal. In *Perspecta* 8, 1963.
- SERT, J. L. LEGER, F. GIEDION, S. Nine Points on Monumentality (1943). In: *Harvard Architecture Review*, Spring 1984.
- SMITHSON, Alison and Peter. *Without Rhetoric, 1955-1972*. Cambridge: The MIT Press., 1974.
- STANGOS, Nikos. *Conceitos da arte moderna*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991.

Vital Pessoa de Melo vence concurso Banorte. In: *Projeto* 33, p.06.

ZAMBRANO, Celia Arredondo. Modernity in Mexico: The case of the University City. In Edward Burian, *Modernity and the Architecture of México*. Austin: University of Texas Press, 1997.

ZEIN, Ruth Verde. Brutalismo, sobre sua definição (ou, de como um rótulo superficial é, por isso mesmo, adequado). In: *Arquitextos Vitruvius* 84, 2007. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq084/arq084_00.asp. Acesso em: 02 de novembro de 2007.

_____. A década ausente. É preciso reconhecer a arquitetura brasileira dos anos 1960-70. In *Arquitextos Vitruvius* 76.2 Setembro 2006. Disponível em http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq076/arq076_02.asp. Acesso em: 26 de novembro de 2007.